

NOVERBAL MULOQOT VOSITASI BO'LGAN TABASSUMNING DINIY TALQINI

Boltayeva Nodira O'tkir qizi
"TIQXMMI" MTU BuxTRBI

O'zbek tili va adabiyoti, xorijiy tillar kafedrasida stajyor-o'qituvchisi,

BuxDU O'zbek tilshunosligi va jurnalistika kafedrasida mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya. Maqolada komil insonni tarbiyalashdagi muhim sifatlardan biri to'g'ri shakllangan muloqot madaniyati ekanligi izohlangan. Ehsanlar ichida eng xayrli bo'lgan tabassumning diniy talqini haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: muloqot, muloqot madaniyati, tabassum, kulgi, qahqaha.

Annotation. The article explains that one of the important qualities in raising a perfect person is a properly formed culture of communication. The religious interpretation of the smile, which is the most auspicious of donations, is discussed.

Key words: communication, culture of communication, smile, laughter, laughter.

Аннотация. В статье поясняется, что одним из важных качеств в воспитании идеального человека является правильно сформированная культура общения. Обсуждается религиозная интерпретация улыбки, как самого благоприятного из пожертвований.

Ключевые слова: общение, культура общения, улыбка, смех, смех.

KIRISH. Kun sayin rivojlanib borayotgan jamiyatimizda sog'lom avlodni, komil insonlarni voyaga yetkazish masalasiga muhim qaratilmoqda. Komil insonning muhim sifatlaridan biri to'g'ri shakllangan muloqot madaniyatidir. Yetarlicha shakllanmagan muloqot madaniyatisiz sog'lom ijtimoiy munosabatlarni o'rnatish qiyin. Chunki muloqot inson hayoti va faoliyatining asosiy belgisi hisoblanadi. Aynan muloqot yordamida insonlar borliqini o'zlashtirish va o'z ehtiyojlarini qondirish uchun birgalikda harakat qilish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Muloqot davomida ijtimoiy va shaxsiy munosabatlar amalga oshadi, uning vositasida hamkorlikdagi faoliyat ro'yobga chiqariladi.

MUNOZARA. Ehsanlar ichida eng chiroylisi tabassumdir. Dunyoda yaxshiliklar ichida eng osoni va atrofimizdagilarga tez ta'sir ko'rsata oladigan eng xayrli amallardan biri tabassumdir. Shunday ekan, tabassum ham ibodatning bir ko'rinishi hisoblanadi. Ya'ni atrofimizdagilarga tabassum hadya etish sadaqa ulashish bilan barobardir. Hadisi shariflarda keltirilishicha: *"Birodaring yuziga qarab qilgan tabassuming sadaqadir"* deb marhamat qilingan. Demak, tabassum qilishning sadaqa berish darajasiga tenglashtirilishi uning eng asosiy diniy talqinlaridan biri hisoblanadi.

Payg'ambarimiz (s.a.v.) o'rni kelganida vaziyatga qarab, tishlarining oqi ko'rinar darajada tabassum qilganlar. Qahqaha otib aslo kulmaganlar. "Agar sizlar men bilganimni bilganlaringizda, oz kular va ko'p yig'lar edilaringiz"² deb marhamat qilganlar. Shu va boshqa juda ko'plab diniy manbalarda tabassum va qahqaha bir-biriga zid tushunchalar sifatida e'tirof etilgan. Shariat qonunlarida ham inson tabassum qilish bilan cheklanishi, aslo qahqaha otib kulmasligi kerakligi belgilab qo'yilgan.

1 Boltayeva N. O'. Muloqot jarayonida tabassumning o'rni. Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве. Материалы международной научно-практической конференции. Бухара: «Дурдона», 2021, 3-4 декабря. 346-348 с.

2 G'ofurova N. Topganini ulashgan – saxiy, tabassumini ulashgan sa'diydir. <https://muxlis.uz/oz/pages/tabassum>

<https://tiame66.uz>

<https://uz-conference.com>

Kishining o'zidan boshqalarga eshitilidigan darajadagi qattiq kulgisi qahqaha bo'lib, bunda u ataylab yoki to'satdan baland ovoz chiqarib kulishi mumkin. Kishining faqat o'zi eshitadigan darajadagi kulgisi esa qiqirlab kulish hisoblanadi.

Saudiyalik musulmon olim, yozuvchi va jamoat arbobi, shayx doktor Oiz ibn Abdulloh Qarniy ham insonlarda g'amlarning ko'pligi qovoq solib yurish uchun mantiqiy sabab bo'lolmasligini, Payg'ambar (s.a.v.) esa insonlar orasida g'ami eng ko'p kishi bo'lsalar-da, lekin u zot insonlarning sertabassumi ekanliklarini ta'kidlagan³. Demak, me'yorida jilmayish, ohista va ovoz chiqarmasdan kulish tabassum bo'lib, mana shu kulgi mo'minlikning sifati hisoblanadi.

Insoniyatning xayrli amallarni ham, musibatlarini ham quvonch va tabassum bilan qarshilashi, Haq so'zdan toymasligi imonini saqlab qolishga yordam beradi.

Darhaqiqat, "Birodaringning yuziga tabassum bilan boqishing ham sadaqadir". Shunday ekan, tabassumning bir necha sabablarga ko'ra boshqalarga sadaqa ulashishiga qisqacha izoh berib o'tamiz: Birgina tabassum orqali atrofdagilar ko'ngliga bir olam ko'tarinki kayfiyat baxsh etsa bo'ladi. Bu esa barcha tortiqlar ichida eng afzali hisoblanadi. Shuningdek, chin yurakdan qilingan latif bir tabassum bilan noqulay vaziyatdagi kelishmovchiliklarni bartaraf etib yuborish mumkin. Ba'zan esa buni mol-dunyo sarflab ham eplay olish mushkul sanaladi. Shundan bo'lsa kerakki, tabassum barcha boylardan afzal hisoblanib, hattoki uning savobi muhtojlarga sadaqa ulashish bilan barobar darajaga ko'tarilgan. Shu va boshqa sabablarga ko'ra tabassum sadaqaning bir turi hisoblanadi.

Qonunshunos va ilohiyot olimi, Samarqand shayxulislomi Abu Lays Samarqandiy samarali muloqotga erishishda tabassum qilishning ahamiyati bilan bog'liq ibratli fikrlarni aytib o'tgan: "Agar muzakkir (*arabcha, oxirat azobidan ogohlantiruvchi, Allohning amrlarini bandalarga eslatib turuvchi kishi*) majlisni uzun qilishni xohlasa, unga majlisning orasida insonlarga yoqadigan va tabassum qilinadigan so'zlarni qo'shishi mustahab. Chunki bu ish eshitishga qiziqish va iqbolni ziyoda qiladi"⁴. Darhaqiqat, tabassumsiz so'zlangan nutq o'zining hissiy ta'sirini yo'qotadi, shuningdek, tinglovchining qalbiga yetib bormaydi va unda zerikish paydo qiladi. Atrofdagilarni tinglay olish ham bir mahorat. Boshqalarni shunchaki eshitish emas, balki diqqatimizni bir joyga jamlagan holda butun qalbimiz bilan tinglaganimizdagina o'z-o'zidan beixtiyor yuzimizga iliq tabassum yuguradi.

"Bir musulmonga yo'liqsang, yuzlangan holatda salom ber. Agar u do'sting bo'lsa, qo'l berib ko'rish va qo'lingni uning qo'lidan oldin olma, yuziga tabassum qil, chunki Nabiy (s.a.v.): "Kim buni qilsa, gunohlari kechiriladi", deganlar"⁵. Haqiqatdan ham, xoh tanish bo'lsin, xoh notanish – barchaga salom berish Alloh oldidagi qarzimiz, uni tabassum bilan ado etish esa qilgan gunohlarimiz afvidir. Ya'ni insonlarga salomatlik tilash bandalarining Alloh uchun qarzi bo'lsa, shu qarzni to'la-to'kis, bekam-u ko'st, mukammal ado etish esa har bir musulmonning farzidir. Shundan bo'lsa kerakki, Xalqimiz orasida necha asrlardan beri "Salom berish ham qarz, ham farz", "Salom berish Allohning qarzi", "Salom qarzi Xudo" iboralarining faol qo'llanilishi ham bejizga emas, albatta.

Ba'zi manbalarda tabassum ixtiyoriy amal sifatida savobga ham, gunohga ham

3 <https://zamin.uz/uz/hayot-tarzi/32870-tabassum-qiling.html>

4 Abu Lays Samarqandiy. Bo'stonul orifiyn. Arab tilidan Beknazar Muhammadshukur va Mas'udxon Mahdixon o'g'li tarjimasini. T.: "Movarounnahr", 2008. 13-bet. www.ziyouz.com

5 O'sha asar. 61-bet.

kiritilmagan. Ibn Abdullohdan rivoyat qilinadi: “Payg‘ambar (s.a.v.) kulmasdilar, balki tabassum qilardilar, qaraganlarida ham hammaga barobar qarar edilar”⁶. Bundan ko‘rinadiki, kulish din nuqtayi nazaridan salbiy holat, tabassum qilish esa muboh (ixtiyoriy ish-harakat, shariatda uni qilish va qilmaslik barobar bo‘lgan amal) holat ekanligiga ishoradir.

Lekin ayrim diniy manbalarda esa tabassum kichik gunohga tenglashtirilgan, insonlar qahqaha otib kulishdan qaytarilgan, chunki kishi qahqaha otib ozgina kulsa ham, oxiratda ko‘p yig‘lar ekan.

Shomlik mashhur fiqh olimi, muhaddis Imom Avzoiy: “... *Bu qandoq kitobki, na kichik va na katta (gunohni) qoldirmay, barchasini hisoblab qo‘yibdi*” oyati haqida quyidagi fikrni aytgan: “Kichigi – tabassum, kattasi qahqahadir”⁷, ya‘ni tabassum – kichik, qahqaha esa katta gunohlardan hisoblanar ekan.

Payg‘ambar (s.a.v.) aytadilarki: “Munofiq (ikkiyuzlamachi) odamda besh narsa bo‘lmaydi: dinni bilishlik, til bilan taqvo (Xudodan qo‘rqish) qilish, yuzida tabassumlik, qalbida nurlik va musulmonlarni yaxshi ko‘rish”⁸. Anglashiladiki, ikkiyuzlamachi odamning yuzida samimiy tabassum nur sochmaydi, balki u vaziyatga qarab o‘z manfaati uchun majburan soxta tabassum qilishi mumkin.

Hadis ilmining sultoni, muhaddislar imomi, islom olamining yirik mutafakkiri Imom Ismoil al-Buxoriyning “*Al-adab al-mufrad*” asarida tabassum qilish va kulish haqida alohida boblar ko‘rsatilgan. Unda yozilishicha, Rasululloh (s.a.v.)ning ovozlarini baland chiqarib kulganlarini sira hech kim ko‘rmagan, u zot faqat tabassum bilangina kular ekanlar. Shuningdek, “Tovush chiqarib kulishni kam qil! Chunki ko‘p kulish dilni vayron qiladi” kabi jummalarni ham uchratish mumkin.

Darhaqiqat, tabassum ibodat hisoblanadi. Abu Zarr (r.a.)dan rivoyat qilindi: “Do‘stingning chelagiga o‘z chelagingdan suv quyib qo‘yishing ham sadaqadir, do‘stingga tabassum bilan qarashing ham sadaqadir, odamlar o‘tadigan yo‘ldan tosh, tikon va suyaklarni olib tashlashing ham sadaqadir, yo‘ldan adashgan bir kimsaga to‘g‘ri yo‘lni ko‘rsatish ham sadaqadir”. Rasululloh (s.a.v.) ham: “*Do‘stingning yuziga qarab qilgan tabassuming sadaqadir*”⁹, – deganlar.

Bundan tashqari, manbalarni kuzatar ekanmiz, tabassum bilan bog‘liq diniy ismlar ham e‘tiborimizni tortdi: *Mubtasim* (erkaklar ismi) va *Mubtasima* (ayollar ismi)¹⁰. Bu ismlarning o‘zagi tabassumdan tashkil topgan bo‘lib, arabchada “*tabassum qiluvchi, jilmayib kuluvchi*” degan ma‘nolarni anglatar ekan.

XULOSA. Hayotda Yaratganning bergan ne‘matlariga qanoat qilib, baxtli yashayotgan insonlargina boshqalarga ham tabassum ulasha oladi. Musulmon kishi, yuqoridagilardan kelib chiqib, o‘zgalarga yaxshilik qilishga astoydil harakat qiladi. Chunki u yaxshilik yo‘lida qo‘yilgan har bir qadam uchun Alloh taolo tomonidan ulkan ajrlar berilishiga ishonadi. Shunday yaxshiliklardan eng foydalisi va atrofda insonlarga tez ta‘sir ko‘rsatadigan amal – bu tabassumdir. Jilmayish, ohista kulish tabassum bo‘lib, mana shu mo‘minning sifatlaridandir. Qo‘limizdan kelganча yaxshilik qilaylik, zero tabassum ham bir yaxshilikdir. Buyuk bobokalonimiz Alisher

6 Abu Lays as-Samarqandiy. Tanbehul g‘ofilin (G‘aflatdan uyg‘onish). Arab tilidan Dilmurod Qo‘shoqov tarjimai. Toshkent, “Mutarjim”, 2007. 120-bet.

7 Qur‘oni karim ma‘nolari tarjimai. Tarjimon: Abdulaziz Mansur. Kahf surasi 49-oyat, 191-bet. www.ziyouz.com

8 O‘sha asar. 132-bet.

9 Imom Ismoil al-Buxoriy. Al-adab al-mufrad. 2007. 125-126-boblar. www.ziyouz.com

10 <https://muslima.uz/index.php/uz/mening-oilam/farzand/ismlar/274-m>

Navoiy aytganlaridek,

Kimki bir ko'ngli buzug'ning xotirin shod aylagay,
Oncha borkim, Ka'ba vayron bo'lsa, obod aylagay.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Abu Lays Samarqandiy. Bo'stonul orifiyn. Arab tilidan Beknazar Muhammadshukur va Mas'udxon Mahdixon o'g'li tarjimasi. T.: "Movarounnahr", 2008. 13-bet. www.ziyouz.com
2. Abu Lays as-Samarqandiy. Tanbehul g'ofilin (G'aflatdan uyg'onish). Arab tilidan Dilmurod Qo'shoqov tarjimasi. Toshkent, "Mutarjim", 2007. 120-bet.
3. Boltayeva N. O'. Muloqot jarayonida tabassurning o'rni. Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве. Материалы международной научно-практической конференции. Бухара: «Дурдона», 2021, 3-4 декабря. 346-348 с.
4. Boltayeva N.O'. Tabassum kommunikativ-emotsional aloqa vositasi sifatida. "Filologik tadqiqotlar: muammo va yechim" mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy anjuman materiallari (filologiya fanlari doktori, professor Hamid G'ulomovich Ne'matov tavalludining 80 yilligiga bag'ishlanadi). Buxoro – 2021-yil, 22-noyabr. 105-108-betlar.
5. Imom Ismoil al-Buxoriy. Al-adab al-mufrad. 2007. 125-126-boblar. www.ziyouz.com
6. Jabborova Nafisa Khikmatovna. PRIMARY SCHOOL READING INSTRUCTION. *International Engineering Journal For Research & Development*, (2020). 5 (4), 4. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/D3G9R>
7. Jabborova, N. H., Sh, S. G., & Ikromova, M. B. Rajabov A. O'. Tursunova ME Foreign Languages Teaching Methodology Requirements. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*. (2020).
8. Khikmatovna, J. N. NEW IN ENGLISH LANGUAGE DISTANCE TEACHING. *International Engineering Journal For Research & Development*, (2020). 5 (7), 4-4.
9. Khikmatovna, J. N. Peculiarities of Translating Proverbs in Russian Into English. *JournalNX*, 445-448.
10. Qur'oni karim ma'nolari tarjimasi. Tarjimon: Abdulaziz Mansur. Kahf surasi 49-oyat, 191-bet. www.ziyouz.com
11. G'ofurova N. Topganini ulashgan – saxiy, tabassumini ulashgan sa'diydir. <https://muxlis.uz/oz/pages/tabassum>
12. <https://muslima.uz/index.php/uz/mening-oilam/farzand/ismlar/274-m>
13. <https://zamin.uz/uz/hayot-tarzi/32870-tabassum-qiling.html>
14. Фазлиев, Ж. Ш. (2023, October). ТОМЧИЛАТИБ СУФОРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ ОРҚАЛИ СУФОРИЛГАН ОЛМА БОҒЛАРИНИНГ ТУПРОҚ АГРОКИМЁВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ. In Proceedings of International Conference on Educational Discoveries and Humanities (Vol. 2, No. 11, pp. 19-23).
15. Фазлиев, Ж. Ш. (2019). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. *ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ*, (4).
16. Xudayev, I. J., & Tojiyev, S. M. (2023). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKTRANLI EGATLARDAN G 'O 'ZANI SUG 'ORISH TEXNOLOGIYASI. In Uz-Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 514-519).
17. Худайев, И., & Фазлиев, Ж. ТЕХНОЛОГИЯ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ САДОВ И ВИНОГРАДНИКОВ. *JURNALI*, 176
18. Fazliyevev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. *Интернаука. Science Journal*, 7(11).
19. Fazliyevev, J. (2018). Modern irrigation methods for gardens. *Science*, 22, 24-26.

20. Фазлиев, Ж. Ш., & Баратов, С. С. (2014). ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЛИНИСТОЙ ВОДЫ ПРИ КАПЕЛЬНОМ ОРОШЕНИИ. *The Way of Science*, (4), 77.
21. Fazliyev, J. EFFICIENCY OF APPLYING THE WATER-SAVING IRRIGATION TECHNOLOGIES IN IRRIGATED FARMING «ИНТЕРНАУКА» *Science Journal № 21 (103)* June 2019 г.
22. Khudaev, I., & Fazliev, J. (2022). Water-saving irrigation technology in the foothill areas in the south of the Republic of Uzbekistan. *Современные инновации, системы и технологии*, 2(2), 0301-0309
23. Худайев , И., & Тожиев , Ш. (2023). БОҒ ВА УЗУМЗОРЛАРДА ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ЖОРИЙ ҚИЛИШНИНГ САМАРАДОРЛИГИ. *Talqin Va Tadqiqotlar*, 1(1). извлечено от <https://talqinvatadqiqotlar.uz/index.php/tvt/article/view/220>
24. Фазлиев Жамолиддин, Тожиев Шерзод, & Холиқов Шарифбек. (2024). СПОСОБЫ ЭКОНОМИИ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В САДАХ. *Uz-Conferences*, 1(1), 520–525. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/110>
25. J.Sh.Fazliev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. *Uz-Conferences*, 1(1), 504–509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>
26. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiyev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKTRANLI EGATLARDAN G‘O‘ZANI SUG‘ORISH TEXNOLOGIYASI. *Uz-Conferences*, 1(1), 514–519. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>
27. Khamidov, M. K., Juraev, U. A., Buriev, X. B., Juraev, A. K., Saksonov, U. S., Sharifov, F. K., & Isabaev, K. T. (2023, February). Efficiency of drip irrigation technology of cotton in saline soils of Bukhara oasis. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 1138, No. 1, p. 012007)*. IOP Publishing.
28. Sharifov Firdavs, & Mirzamurotov Mirshod. (2024). G‘O‘ZA O‘SIMLIGINI YETISHTIRISHDA SUV TEJAMKOR SUG‘ORISH TEXNOLOGIYALARINI QO‘LLASH. *Uz-Conferences*, 1(1), 461–464. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/98>
29. Sattorovich, S. U., & Qobil o‘g‘li, S. F. (2022). BUG ‘DOY O ‘SIMLIGI VA DONINING XALQ XO ‘JALIGIDA BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI.
30. Xamrayev Kamol, Sharifov Firdavs, & Yusupova Oynura. (2024). TUPROQ SHO‘RINI YUVISHDA BIOSOLVENT BIRIKMASINI TUPROQ SUV-TUZ MUVOZANATIGA TA‘SIRI. *Uz-Conferences*, 1(1), 458–460. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/97>
31. Shodiev, Z. O., Inoyatov, I. S., & Shodiev, N. S. (2020). NATURAL PASTE AND ITS VALUE TODAY. In *Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве* (pp. 198-200).
32. Shaxrilloevich, I. I. (2023). DIDACTIC CONDITIONS FOR THE PREPARATION OF STUDENTS OF VOCATIONAL EDUCATION FOR PROFESSIONAL ACTIVITY BASED ON AN INNOVATIVE APPROACH. *Academia Repository*, 4(10), 142-145.
33. Шахриллоевич П (2021). Педагогические условия формирования готовности выпускников вузов к трудоустройству. *ACADEMICIA: МЕЖДУНАРОДНЫЙ МНОГОДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЖУРНАЛ* , 11 (1), 881-884.
34. Ochilovich, S. Z. (2020, September). Inoyatov Ikrom Shaxriloyevich, Shodiyev Ne‘matjon Sadirovich. Tabiiy uyaylovlar va uning bugungi kundagi ahamiyati. In *Эффективность применение инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве» международная научно-практическая онлайн-конференция* (pp. 25-26).

35. Ikrom, I. (2023). KASBIY TAYYORGARLIKNING RIVOJLANISH DINAMIKASI BO'YICHA PEDAGOGIK TAJRIBA-SINOV ISHLARI NATIJALARINING TAHLILI. In *Uz-Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 626-633).
36. EUsarov, J., JESHNAEV, N., OKHAKIMOV, J., ISaidova, D., ShInoyatov, I., & SShodiev, N. (2022). THE SOCIAL SIGNIFICANCE OF CREATING A MECHANISM OF PSYCHOLOGICAL STUDY OF THE CHILDRENS SPIRIT IN CRISIS FAMILIES. *NeuroQuantology*, 20(16), 4614.
37. Musinovich, S. M. (2023, June). DRIP IRRIGATION INTENSIVE APPLE ORCHARDS AND SEASONAL WATER CONSUMPTION. In *Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies* (Vol. 2, No. 6, pp. 8-14).
38. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *Экономика и социум*, (10-2 (101)), 167-169.
39. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.
40. Shodiyev Ziyodullo Ochilovich, & Shodiyev Nematjon Sadirovich. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. *E Conference Zone*, 61–69. Retrieved from <https://www.econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/888>
41. Shodiyev Ziyodullo Ochilovich, & Shodiyev Nematjon Sadirovich. (2022). STUDY OF THE EFFECT OF TEMPERATURE ON THE DRYING PROCESS OF COTTON RAW MATERIALS. *Conferencea*, 47–50. Retrieved from <https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/295>
42. Shodiev, N. S. (2022). " PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR DESIGNCONSTRUCTION ACTIVITY THROUGH TEACHING" MACHINE DETAILS". *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).
43. Ochilovich, S. Z., Abduganievich, D. N., Nematovich, S. S., & Sadirovich, S. N. (2021). EFFECT OF FORCES ON AIR CONVEYING DEVICES AND NETWORK ON COTTON SEED QUALITY. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 771-775.
44. Nematovich, S. S., Abduganievich, D. N., & Sadirovich, S. N. (2021). TECHNOLOGY OF PRODUCTION OF CERAMIC MATERIALS AND ITS VALUE TODAY. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 768-770.
45. Ochilovich, S. Z., Abdug'aniyevich, D. N., Ne'matovich, S. S., & Sadirovich, S. N. M. (2021). Methods Of Kinematic Study of Flat Base Mechanisms. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 3, 208-214.
46. Садир Нематович Шодиев¹, Неъматжон Садирович Шодиев². (2024). ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЗАБИВАЕМОСТИ ТРУБОК РАДИАТОРА НА ТЕПЛОВОЕ СОСТОЯНИЯ ДВИГАТЕЛЯ. *Uz-Conferences*, 1(1), 145–151. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/32>
47. Shodiyev Ne'matjon. (2024). INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA UMUMKASBIY FANLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI. *Uz-Conferences*, 1(1), 945–950. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/195>
48. Shodiyev Ne'matjon. (2024). TEXNIKA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA UMUMKASBIY FANLARNI AXBOROT TA'LIM MUHITIDA O'QITISHNING MUHIM YO'NALISHLARI. *Uz-Conferences*, 1(1), 938–944. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/194>